

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

APPLICATION OF MEDIATION IN HEALTHCARE

БЕСКАРАВАЙНЫЙ ЕГОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, начальник филиала № 1,
ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ в г. Архангельск.*

СНЕГ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА,

*специалист по охране труда,
Архангельский региональный центр связи – структурное подразделение
Ярославской дирекции связи – структурного подразделения Центральной
станции связи филиала ОАО «РЖД».*

БЕСКАРАВАЙНАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА,

*заведующая 3 терапевтическим (гастроэнтерологическим) отделением,
ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич».*

BESKARAVAYNIY EGOR BORISOVICH,

*Candidate of medical sciences, Head of branch 1,
1469 Naval Clinical Hospital of the Ministry of Defense of the Russian Federation
in Arkhangelsk.*

SNEG SVETLANA BORISOVNA,

*Occupational safety specialist,
Arkhangelsk Regional Communications Center – a structural unit of the Yaroslavl
Communications Directorate – a structural unit of the central communication station of the
branch of JSC Russian Railways.*

BESKARAVAINAYA ANNA VLADIMIROVNA,

*Head of the 3rd therapeutic (gastroenterological) department,
Arkhangelsk region SBHI "1 CCH named after E.E. Volosevich".*

Статья рассматривает возможные ситуации для применения медиации в сфере здравоохранения. Представлен обзор теоретических основ медиации, описаны преимущества и возможности ее использования для разрешения конфликтов в контексте медицинской практики. Проанализированы такие аспекты, как коммуникация и взаимодействие между пациентами и медицинским персоналом, предотвращение и разрешение медицинских споров, а также улучшение качества предоставляемой медицинской помощи. Сделан вывод о перспективах практического применения медиации в здравоохранении, и показана ее значимость для обеих сторон – пациентов и медицинского персонала.

The article examines possible situations for the use of mediation in the field of healthcare. An overview of the theoretical foundations of meditation is presented, the advantages and possibilities of its use for conflict resolution in the context of medical practice are described. Aspects such as communication and interaction between patients and medical staff, prevention and resolution of medical disputes, as well as improvement of the quality of medical care provided are analyzed. The conclusion is made about the prospects of practical application of mediation in healthcare, and its importance for both parties – patients and medical staff is shown.

Ключевые слова: медиация, конфликт, процедура медиации, медиация в медицине, медиация в здравоохранении.

Key words: mediation, conflict, mediation procedure, mediation in medicine, mediation in healthcare.

В мире, где каждый день возникают новые противоречия и раздоры, медиация [11], как щит и меч современного общества, олицетворяет не только метод разрешения конфликтов, но и философию взаимопонимания и согласия. Медиация выступает в качестве света в конце туннеля, предлагая альтернативный взгляд на разрешение споров, вне зависимости от их масштабов. От дома до глобальных международных площадок медиация имеет уникальную способность преобразовывать конфликт, направляя его в позитивное русло, где каждый участник имеет возможность быть услышанным и где компромиссы служат общему благу.

В семейных спорах медиация призвана заменить борьбу за "выигрыш" гармонией общих решений с целью восстановления отношений между людьми, взаимодействие которых должно быть сохранено в будущем [12, с. 264]. В бизнесе медиация служит инструментом предотвращения судебных разбирательств и сохранения ценных партнерских отношений. На глобальном уровне медиация может способствовать миру и стабильности, предлагая платформу для разрешения межгосударственных конфликтов.

Основное достоинство медиации заключается в её гибкости и универсальности. Процесс способен адаптироваться к потребностям участников, позволяя им самим формировать решения, вместо того, чтобы полагаться на чужие суждения. Это не только приводит к более удовлетворительным исходам, но и повышает вероятность выполнения договоренностей.

Медиация как форма урегулирования конфликтов имеет давние корни, простирающиеся вглубь веков, когда общины и племена искали мирные способы разрешения споров с помощью уважаемых посредников. Эти древние практики медиации существовали у многих народов, от кочевников Монголии до племен Северной Америки, где уважаемые старейшины выступали в роли делегатов.

В древнем Риме и Греции медиация тоже имела свое место. Философы и правоведы, такие как Платон и Цицерон, обсуждали значимость диалога и посредничества для достижения согласия. Эллы предпочитали разрешение споров через диалог и переговоры, а в Римской республике существовал институт арбитров – лиц, выбираемых для урегулирования диспутов. В древнем Египте фараоны выступали в качестве медиаторов, стараясь восстановить справедливость и порядок.

Средневековье принесло развитие медиации в виде церковного посредничества и трибуналов. В это время медиация становится инструментом не только для решения частных споров, но и международных конфликтов. Религиозные лидеры и монархи часто выступали медиаторами.

С развитием гражданского общества и правовой системы в новое время, медиация стала находить более четкое и узаконенное применение. В 20 веке страны Запада начинают активно развивать и законодательно закреплять медиацию как альтернативный способ разрешения споров.

Медиация успешно применяется в США, где большинство трудовых споров разрешаются именно в досудебном порядке через альтернативные способы урегулирования споров [3, с. 93], Германии, Великобритании, Китае и Австралии. Каждая из этих стран разработала свои подходы и правила к проведению медиационных процедур, учитывая культурные и юридические особенности. В Германии в 2012 году принят закон о медиации «Mediationsgesetz», который предусматривает использование медиации как добровольной процедуры в гражданских делах. В Великобритании медиация является важной частью пра-

новой системы и активно поощряется как средство снижения нагрузки на судебную систему и предоставления более быстрого и менее затратного способа разрешения конфликтов. Китай имеет долгую историю использования медиации, включая народную медиацию, административную, судебную и институциональную медиацию.

В России, хотя народные традиции посредничества и урегулирования споров существовали веками, систематическое развитие медиации как юридически признанной процедуры началось сравнительно недавно. В 2006 году была создана Коллегия независимых посредников при Торгово-промышленной палате РФ, которая занимается координацией деятельности по созданию сообщества профессиональных медиаторов, прошедших специальное обучение и готовых работать на практике [1, с. 14].

Важнейшим этапом в развитии медиации стало принятие Федерального закона № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" [10, с. 68], который закрепил юридические основы медиации в России. В последующие годы произошло формирование профессионального сообщества медиаторов, развитие образовательных программ и учреждение общественных организаций и ассоциаций медиаторов. Медиация стала применяться в сферах гражданских и арбитражных дел, трудовых и семейных споров.

Неоспоримая актуальность урегулирования споров с участием посредника (медиация) в здравоохранении обусловлена рядом факторов.

Во-первых, сфера здравоохранения сталкивается с растущей сложностью взаимоотношений между пациентами, медицинским персоналом, администрацией и другими участниками процесса. Именно поэтому конфликты и споры становятся неотъемлемой частью этой области, связанными с качеством оказываемых услуг, доступностью медицинской помощи, страхованием и другими вопросами.

Во-вторых, в современном обществе существует острая необходимость в эффективных и мирных способах разрешения конфликтов. Традиционные методы, такие как судебные процессы, часто являются долгими, дорогостоящими и конфронтационными. Медиация же предлагает более гуманный и конструктивный подход, позволяющий сохранить взаимоотношения между участниками и стремиться к взаимовыгодному решению проблем.

Кроме того, медиация в здравоохранении способствует улучшению качества предоставляемых услуг. Благодаря ей коммуникация и взаимодействие между пациентами и медицинскими работниками находятся на более высоком уровне. Медиация предотвращает или разрешает конфликты, которые могут возникать в результате ошибок в лечении, нежелательных медицинских событий и других факторов, влияющих на качество здравоохранения, поскольку в настоящее время все большее внимание уделяется пациентоориентированному здравоохранению, где пациенты становятся активными участниками принятия решений о своем здоровье и лечении. Медиация поддерживает этот подход, предоставляя пациентам и медицинским работникам возможность совместно находить выход из сложившейся ситуации.

Одним из важных факторов актуальности медиации в здравоохранении является снижение юридических затрат и времени, необходимых для разрешения конфликтов. Применение медиации позволяет избежать длительного и сложного судебного процесса, что сокращает расходы на судебные тяжбы и уменьшает время разрешения споров.

Выделяется также растущий интерес к альтернативным моделям разрешения споров, основанным на мирных принципах. Медиация, ставящая акцент на сохранение отношений на долгосрочной основе, является ключевым инструментом в этом процессе [5, с. 28].

Важным фактором является также развитие межкультурной компетенции участников здравоохранения. Учитывая многообразие этических, культурных и социальных групп, ме-

диация способствует установлению равных условий понимания, уважения различий и нахождения общего языка.

Варианты конфликтов в сфере здравоохранения.

1. Конфликты между пациентами и медицинским персоналом из-за разногласий относительно качества оказанной медицинской помощи, ошибок в лечении или несоответствия ожиданиям пациента [2, с. 98].

2. Конфликты внутри медицинского персонала, связанные с перегрузкой работой, распределением обязанностей или взаимоотношениями в коллективе.

3. Конфликты между пациентами и управлением медучреждений по проблемам доступа к медицинским услугам, отказа в лечении или платежами за услуги [4, с. 40].

4. Конфликты между пациентами и страховыми компаниями относительно покрытия медицинских расходов, условий страховых полисов и возмещения убытков.

5. Конфликты, связанные с морально-этическими вопросами, такими как конец жизни, согласие на лечение и конфиденциальность медицинской информации [8, с. 321].

Возможности медиации в разрешении конфликтов.

– Обеспечение безопасной и конфиденциальной среды для обсуждения проблемы всеми сторонами, что важно для чувствительной темы здравоохранения;

– Способствование открытому общению между сторонами для ясного понимания причин конфликта и предлагаемых решений;

– Помощь в выработке взаимовыгодных решений, учитывающих интересы всех сторон и позволяющих сохранить профессиональные отношения;

– Предотвращение судебных разбирательств, которые могут быть длительными, затратными и нежелательными в сфере здравоохранения;

– Повышение удовлетворенности пациентов и персонала, способствуя лучшему взаимопониманию и предотвращению будущих конфликтов [7, с. 27].

Ключевые преимущества в разрешении конфликтов между пациентами и медицинским персоналом посредством медиации.

1. Конфиденциальность – медиация обеспечивает конфиденциальное обсуждение проблем, позволяя обеим сторонам откровенно выражать свои чувства и мнения без страха о публичном разглашении [6, с. 7].

2. Контроль и гибкость – в отличие от судебного процесса, где решение навязывается судьей, медиация даёт сторонам возможность контролировать процесс и самостоятельно прийти к соглашению, которое удовлетворяет обе стороны.

3. Уменьшение негативных эмоций – медиация способствует открытому диалогу и выслушиванию всех точек зрения, что может снизить уровень негативных эмоций, таких как гнев или обида, и способствовать восстановлению взаимопонимания и доверия.

4. Экономия времени и ресурсов – медиация обычно занимает меньше времени, чем судебные разбирательства, и стоит дешевле, что является важным фактором, учитывая высокие затраты на здравоохранение [9, с. 156].

5. Сохранение отношений – медиация способствует поиску решений, приемлемых для обеих сторон, что важно в сфере здравоохранения, где взаимодействие между пациентом и медицинским персоналом может продолжаться и после разрешения конфликта.

6. Предотвращение будущих конфликтов – медиация помогает идентифицировать основные причины конфликтов и работать над их устранением, что снижает вероятность возникновения аналогичных споров в будущем.

7. Улучшение качества медицинского обслуживания – обратная связь, полученная во время медиации, может быть использована медицинскими учреждениями для улучшения своих услуг и повышения уровня пациентской заботы.

Сценарный вариант привлечения медиатора в сфере здравоохранения.

1. Споры между пациентом и медицинским учреждением о качестве услуг и сценарий к решению: анализ медицинской документации и жалобы пациента. Медиатор проводит серию встреч, направленных на определение возможных упущений в лечении и разработку компенсационных мер, включая возможное возмещение расходов или предоставление дополнительных медицинских услуг.

2. Конфликты внутри медицинского персонала и сценарий к решению: медиатор помогает персоналу выразить личные и профессиональные обеспокоенности, нацеленные на улучшение рабочей атмосферы и командного взаимодействия. Возможно внедрение новых коммуникационных протоколов и стандартов работы.

3. Несоответствие ожиданий пациентов и реальных результатов лечения и сценарий к решению: проведение разъяснительных бесед с пациентами о возможных результатах лечебных процедур, пересмотр планов лечения и изучение возможности включения пациентов в процесс принятия решений относительно своего лечения.

Предлагаемая модель развития медиации в регионах.

- Повышение осведомленности, образование и информирование населения.
- Развитие законодательства.
- Образование профессионального сообщества.
- Организация партнерства с органами власти: сотрудничество с государственными органами для интеграции медиации в систему юстиции и обеспечения доступности медиации для граждан и компаний.
- Развитие инфраструктуры.
- Развитие корпоративной медиации.
- Культурная интеграция.
- Технологические инновации.

Таким образом, медиация в здравоохранении представляет собой эффективный и мирный способ разрешения конфликтов, способствуя улучшению качества здравоохранения и установлению доверительных отношений между пациентами и медицинскими работниками. Ее актуальность проистекает из необходимости справляться с растущей сложностью взаимоотношений в сфере здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов Н.Е., Сафронов А.С. Историко-правовой аспект развития и некоторая проблематика альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника в российском арбитражном процессе // Уральский журнал правовых исследований. 2022. №2 (19). С. 10-19.
2. Даджиева С.Х. Медицинский спор и вопросы медиации в Российской Федерации // NovaUm.Ru. 2021. № 31. С. 98-101.
3. Ковтун Н.А., Романов Г.Г., Берестова А.А. Медиация в трудовых спорах: опыт применения в Российской Федерации и странах Запада // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2023. №6 (157). С. 90-95.
4. Колотильщикова Е.В. Медиация в сфере здравоохранения: необходимость или утопия? // Медицинское право: теория и практика. 2020. Т. 6. №2 (12). С. 39-44.
5. Марков С.М. Медицинская медиация в России, её возможности и перспективы // Медицинское право. 2017. №6. С. 25-29.
6. Федоренко Ю.В. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в гражданском процессе // Альтернативные способы разрешения споров: сборник по итогам Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, студентов и молодых ученых, Ростов-на-Дону, 31 октября 2023. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2023. С. 6-11.

7. Медицинская услуга как объект гражданских правоотношений: актуальные аспекты механизма оптимальной реализации с имплементацией практик медиативного урегулирования конфликтов / Т.М. Иванова, М.А. Фастова, Л.М. Радван, Т.М. Храмова // Вопросы экономики и права. 2023. № 183. С. 25-29.

8. Нургазинов Б.К. Урегулирование споров о медицинских инцидентах в порядке медиации в контексте норм АППК РК // Медицинский журнал Астана. 2020. №4 (106). С. 318-327

9. Федонькин Ю.Н. Преимущества медиации в качестве альтернативной процедуры урегулирования спора / Ю.Н. Федонькин, А.А. Коновалов // Поколение будущего: сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции, Санкт-Петербург, 31 мая 2021. Санкт-Петербург: ЧОУ ДПО Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2021. С. 155-157.

10. Хитрова М.М. Процедура медиации как одна из форм внесудебной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Российской Федерации // Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 29 марта 2021. Ногинск: АНАЛИТИКА РОДИС, 2021. С. 67-69.

11. Федеральный закон от 27.08.2010 №193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 02.09.2010, №31, ст. 4162. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038.

12. Фокина Е.М. Споры по правилам: участие медиатора в регулировании семейных правоотношений // Современные проблемы права, экономики и управления. 2018. №2 (7). С. 263-267.

© *Бескаравайный Е.Б., Снег С.Б., Бескаравайная А.В., 2024.*